

ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО
ЯЗЫКА В ВУЗАХ

Абдусаламова Фотима,

преподаватель, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Аннотация. Внедрение интерактивных форм обучения - одно из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе, где преподаватель показывает не только свою компетентность и эрудицию, но и умеет увлечь студентов новыми формами учебно-познавательной деятельности. Для этого организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная деятельность, проводятся ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. Преподаватель создает такую среду образовательного общения, которая будет способствовать деловому взаимодействию участников при взаимной оценке и контроля.

Ключевые слова: взаимодействие, интерактивный метод, коммуникативный подход, активный, совместная деятельность.

INTERACTIVE METHODS USED IN THE STUDY OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN
UNIVERSITIES

Abdusalamova Fatima, teacher,

Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan

Annotation. The introduction of interactive forms of education is one of the most important areas for improving student training in a modern university, where the teacher shows not only his competence and erudition, but also knows how to captivate students with new forms of educational and cognitive activity. For this purpose, individual, paired and group work is organized, project activities are used, role-playing games are conducted, work with documents and various sources of information is carried out. The teacher creates an educational communication environment that will facilitate business interaction between participants with mutual assessment and control.

Keywords: interaction, interactive method, communicative approach, active, joint activity.

Введение. В традиционной организации учебного процесса в качестве способа передачи информации используется односторонняя форма коммуникации. Суть её заключается в трансляции преподавателем информации и в её последующем воспроизведении обучающимся. Обучающийся находится в ситуации, когда он только читает, слышит, говорит об определенных областях знания, занимая лишь позицию воспринимающего. Иногда односторонность может нарушаться (например, когда обучающийся что-либо уточняет или задает вопрос), и тогда возникает двусторонняя коммуникация.

Односторонняя форма коммуникации присутствует не только на лекционных занятиях, но и на практических. Отличие только в том, что не преподаватель, а обучающийся транслирует некоторую информацию. Это могут быть ответы на поставленные преподавателем до начала практикума вопросы, рефераты, воспроизведение

лекционного материала. Такая форма коммуникации не отвечает принципам компетентностного подхода.

Принципиально другой является форма многосторонней коммуникации в образовательном процессе. Сущность данной модели коммуникации предполагает не просто допуск высказываний обучающихся, что само по себе является важным, а привнесение в образовательный процесс их знаний.

Преподавание, открытое в коммуникативном плане, характеризуют следующие утверждения:

1. Обучающиеся лучше овладевают определенными умениями, если им позволяют приблизиться к предмету через их собственный опыт.
2. Обучающиеся лучше учатся, если преподаватель активно поддерживает их способ усвоения знаний.
3. Обучающиеся лучше воспринимают материал, если преподаватель, с одной стороны, структурирует предмет для более легкого усвоения, с другой стороны, принимает и включает в обсуждение мнения обучающихся, которые не совпадают с его собственной точкой зрения.

Переход на компетентностный подход при организации процесса обучения предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой.

Трудности применения интерактивных методов в образовательном процессе преподавателями включает в себе следующие этапы, во-первых, незнание содержания метода; во-вторых, неумение применять его на практике; в третьих, непонимание места метода в структуре занятия; в четвёртых, неверие в эффективность применения методов в процессе обучения.

Анализ научной литературы.

Компетентностный подход при организации образовательного процесса требует от преподавателя изменения процесса обучения: его структуры, форм организации деятельности, принципов взаимодействия субъектов. А это означает, что приоритет в работе педагога отдается диалогическим методам общения, совместным поискам истины, разнообразной творческой деятельности. Все это реализуется при применении интерактивных методов обучения.

Концепция интерактивного обучения предусматривает несколько **форм/моделей** обучения:[1]

- 1) **пассивная** - студент выступает в роли "объекта" обучения (слушает и смотрит);
- 2) **активная** - студент выступает "субъектом" обучения (самостоятельная работа, творческие задания, курсовые работы/проекты и т.д.);
- 3) **интерактивная** – взаимодействие, равноправное партнерство. Использование интерактивной модели обучения предусматривает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых (деловых) игр, совместное решение проблем. Исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Из объекта воздействия студент становится субъектом взаимодействия, он

сам активно участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом.

Кроме того, интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии учащихся со своим опытом и опытом своих друзей, так как большинство интерактивных упражнений обращается к опыту самого учащегося, причем не только учебному. Новое знание, умение формируется на основе такого опыта.

Целью данного исследования является определение наиболее эффективных методов обучения, способствующих активизации учебно-познавательных действий студентов вуза. Для начала следует рассмотреть понятия «активные» и «интерактивные» методы обучения.

Учебный процесс с применением активных и интерактивных методов, в отличие от традиционных занятий, где студент является пассивным слушателем, строится на основе включенности в него всех студентов группы без исключения, причем каждый из них вносит свой индивидуальный вклад в решение поставленной задачи с помощью активного обмена знаниями, идеями, способами деятельности. К сожалению, на сегодняшний день не существует четкого разграничения между активными и интерактивными методами обучения, одни и те же виды методов относят как к активным, так и к интерактивным, поэтому нет и четкой классификации интерактивных методов обучения.

По мнению исследователя В.Н. Кругликова, активное обучение представляет собой такую организацию и ведение образовательного процесса, которые направлены на всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся посредством широкого использования, как дидактических, так и организационно-управленческих средств, и методов активизации. [2]

Исследователь А.П. Панфилова предлагает свою классификацию интерактивных методов обучения: [3]

1.Радикальные - стремление перестроить учебный процесс на основе использования компьютерных технологий (дистанционное обучение, виртуальные семинары, конференции, игры и пр.).

2.Комбинаторные - соединение ранее известных элементов (лекция-диалог, лекция в вдвоем и т.д).

3.Модифицирующие (совершенствующие) - улучшение, дополнение имеющейся методики обучения без существенного ее изменения (например, деловая игра).

Исследователи Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова классифицируют интерактивные методы обучения по трем группам: [4]

1.Дискуссионные: диалог; групповая дискуссия; разбор ситуаций из практики.

2.Игровые: дидактические и творческие игры, в том числе деловые и ролевые, организационно-деятельностные игры.

3.Тренинговые: коммуникативные тренинги; (направленные на формирование образной и логической сфер сознания).

Интерактивный («Inter» - взаимный, «act» - действовать) означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом. Преподаватель, как и прежде, разрабатывает план и содержание занятия, используя интерактивные методы с целью представления нового материала в наиболее интересной и эффективной форме.

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучающихся, опоре на групповой опыт и обязательной обратной связи. Преподаватель на таком занятии выполняет роль помощника в исследовательской работе студентов. Активность преподавателя уступает место активности студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. Участники активно вступают в коммуникацию друг с другом, совместно решают поставленные задачи, преодолевают конфликты, находят общие точки соприкосновения, идут на компромиссы. Организация занятия ведется преподавателем заблаговременно, тщательно отбираются задания и вопросы для обсуждения в группах.[5]

Методология исследования. Интерактивное обучение - это специальная форма организации познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Главная цель состоит в создании педагогических условий обучения в вузе, при которых студент сможет стать уверенным в своей интеллектуальной состоятельности, что делает продуктивным сам процесс обучения. Другими словами, интерактивное обучение - это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, а также между самими обучающимися:

Задачами интерактивных форм обучения являются:

- пробуждение у студентов интереса к обучению;
- эффективное усвоение учебного материала;
- самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование решения);
- обучение работе в команде: проявление толерантности к различным точкам зрения, уважение прав каждого на свободу слова;
- формирование у обучающихся собственного мнения, опирающегося на определенные факты;
- выход на уровень осознанной компетентности студента. [6]

Самыми распространенными среди преподавателей являются следующие интерактивные формы:

- круглый стол (дискуссия, дебаты);
- мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака);
- case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ);
- мастер-классы;
- работа в малых группах;
- обучающие игры (ролевые, деловые, образовательные и др.);
- использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии);
- социальные проекты и другие внеаудиторные формы обучения (соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.);
- интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериалов;
- обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (займи позицию, шкала мнений);
- «дерево решений», «переговоры и медиация»,
- тренинги и др.[5]

Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на основе интерактивных форм обучения перед преподавателем стоит вопрос не только в выборе наиболее эффективной формы обучения для изучения конкретной темы, но и в возможности сочетания методов обучения, что, несомненно, способствует наиболее глубокому осмыслению темы. При этом нужно опираться на следующие методологические принципы:

- интерактивное занятие - это не лекция, а совместная работа обучающихся по определенной проблеме;
- все участники учебного процесса равны независимо от возраста, социального статуса, опыта, места работы;
- каждый участник имеет право на собственное мнение по изучаемому вопросу.
- критика личности недопустима (подвергнуться критике может только идея или неверная информация).

Алгоритм проведения интерактивного занятия:

1. Подготовка занятия

Ведущий производит подбор темы, ситуации, определение дефиниций. При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить особое внимание на следующие компоненты:

- возраст участников, их интересы, будущая профессия;
- временные рамки проведения занятия;
- заинтересованность группы в данном занятии.

2. Перечень необходимых условий:

- четкое определение цели занятия;
- уточнение проблем, которые предстоит решить;
- подготовка программы занятия;
- подготовка раздаточного материала;
- обеспеченность технического оборудования;
- подбор основных вопросов, определение их последовательности;
- подбор практических примеров из жизни;
- использование графиков, иллюстраций, схем, символов;
- доверительные, позитивные отношения между обучающимися;
- многообразие форм и методов предоставления информации, форм деятельности обучающихся и др.

Вступление занятия состоит из сообщения темы и цели занятия. Участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением которой им предстоит работать, ставят перед собой цель, определяют задачи. Педагог информирует участников об условиях, дает четкие инструкции о правилах работы в группах. Если есть необходимость, то нужно представить участников (в случае, если занятие межгрупповое, междисциплинарное).

В ходе занятия следует добиваться однозначного семантического понимания терминов, понятий. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный аппарат, рабочее определение изучаемой темы. Своевременное уточнение понятийного аппарата формирует у студентов привычку оперировать только хорошо понятными

терминами, избегать малознакомых слов или попутно выяснять их значение, систематически пользоваться справочной литературой.

Примерные правила работы в группе:

- быть активным и доброжелательным;
- не перебивать собеседников, уважать мнение других участников;
- быть открытым для взаимодействия;
- стремиться дойти до истины;
- придерживаться регламента;
- проявлять креативность.

Особенности основной части определяются выбранной формой интерактивного занятия. Определение позиций участников следует делать очень корректно. Интерактивное позиционирование участников заключается в осмыслении общего для их позиций содержания, а также в формировании нового набора позиций на основании приведенных фактов и доводов.

Заключение. В условиях интерактивного обучения у студентов наблюдается повышение точности восприятия, мыслительной работоспособности, происходит интенсивное развитие интеллектуальных и эмоциональных свойств личности: устойчивости внимания, наблюдательности, способности анализировать и подводить итоги. Интерактивное обучение способствует развитию коммуникативных умений и навыков обучающихся, помогает установлению эмоциональных контактов между ними, активизирует работу в команде, расширяет спектр образовательных возможностей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмедова М.Х. Интерактивная технология в системе обучения русскому языку. Журнал “Филологические науки” – Тамбов (Россия), 2017. №2(3) ст.245-249
2. Кругликова В.Н. Дидактическая игра в формировании универсальных предпосылок учебной деятельности, М.-2013, с.26
3. Панфилова А.П., «Инновационные педагогические технологии», М, «Ассамблея», 2009, с.37
4. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. Учебное пособие, М., 2014, с.52
5. Привалова Г.Ф. Активные и интерактивные методы обучения как фактор совершенствования учебно-познавательного процесса в вузе. – М., Журнал Современные вопросы науки и образования, №3, 2013
6. Благодарова О. Ю. Форма интерактивного образования — диалоговое обучение // Молодой ученый. — 2016. — №7.3. — С. 6-8.
7. Полат Е.С. Технология обучения в сотрудничестве -.www/fralla.nethouse.ru>articles/20150